

TEYLORIZM ORQALI ZAMONAVIY MENEJMENTNING EVOLYUTSIYASI: XULQ-ATVOR FANINI O'Z ICHIGA OLGAN ILMIY BOSHQARUVNI TUZATISH

Imamov Javoxir Fayozovich¹

Ilmiy rahbar: i.f.n, dotsent Sharipova Umida Adxamovna²

¹Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Xalqaro iqtisodiyot va menejment” fakulteti 1-bosqich talabasi

imamovjavoxir@gmail.com,

²Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Xalqaro moliya va investitsiyalar”

kafedra mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422520>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-mart 2022

Ma'qullandi: 15-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

ilmiy boshqaruv, boshqaruv bosqichi, taylorizm, xulq-atvor fanlari, tashkilot, sanoat inqilobi, foydani maksimalashtirish

ANNOTATSIYA

An'anaviy yondashuvdan ilmiy yondashuvga, so'ng esa ilmiy boshqaruvdan zamonaviy bosqichga o'tish metodologiyasi, tamoyillari va yondashuvlari hozirda ayni yuqori bosqichiga yetdi.

Ilmiy menejmentning asoschisi Teylor XX asrda inqilobni amalga oshirib, loyihalarni boshqarishda fanlarni shakllantirishning ilmiy jihatlarini kiritdi.

Ilmiy menejment ishchilarni nazorat qilinadigan mexanizm, o'qitish, menejerlar ostida pul bilan rag'batlantirish evaziga ishlatish orqali foydani maksimal darajada oshirishga urg'u beradi, biroq u qisqa muddatda foyda olishga qaratilganligi, ishchilarga mashinaga o'xshash shakllar sifatida munosabatda bo'lganligi va oxir-oqibat salbiy natijaga olib kelishi uchun tanqid qilingan.

Shu sababli, xulq-atvorni o'rganishga moyillik paydo bo'ldi va Teylor usuli e'tiborsiz qoldirgan muammolarni hal qilish uchun ijtimoiy omillar qo'shildi. Samarali faoliyat va belgilangan vazifalarni bajarish bilan birgalikda zamonaviy loyiha boshqaruvi modeli barcha darajadagi xodimlarning hissasi va fikr-mulohazalarini yuqori baholaydi.

Menejment – yuqori turuvchi tashkilot resurslardan optimal foydalanish orqali maksimal samaradorlik va

daromadni ta'minlaydigan maqsadlarga erishish uchun mavjud bo'ysunuvchi subyektlarni va boshqa resurslarni

rejalashtiradigan, tashkil etadigan, yo'naltiradigan va boshqaradigan faoliyat va xatti-harakatlar majmuidir. Menejmentni aniqlashning to'g'ri yondashuvini topish tendensiyasi doimo mavjud bo'lgan. Vazifani boshqarish va bajarish uchun zamonaviy davrda biznes va texnologiyaning o'zgaruvchan tabiati bilan menejment ekspluatatsiya fani, muhandislik texnikasi yoki xulq-atvor nazariyasi sifatida aniqlangan muhim tadqiqot oqimiga aylandi.

Sanoat inqilobidan oldin, biz qadimiy muhandislik mo'jizalarini o'rganganimizda, tarix davomida muvaffaqiyatli bo'lgan boshqaruvning vaqtinchalik jarayoni mavjud edi. Oddiy menejer yer darajasidagi ishlardan ajratilgan, ustaga ishlab chiqarish vazifalari yuklangan va ishchilar o'zlari tanlagan asboblardan foydalanganlar va o'zlarining ish uslubiga mos keladigan usullarni qabul qilganlar. Biroq, sanoat inqilobi mulkdorlar va menejerlar oldiga eng qiyin va mutlaqo yangi muammolarni qo'ydi.

XVIII asr oxirida kichik hunarmandchilikdan yirik mexanizatsiyalashgan ishlab chiqarishga o'tish paradigmasining kirishi menejerlar uchun o'z tashkilotlarining resurslarini boshqarish, mehnat unumdorligini oshirish va ishchilar malakasini oshirish uchun yangi texnikalarni izlash zaruratini tug'dirdi.

Menejmentning klassik nazariyasi tashkilot maqsadlariga erishish uchun menejer nuqtai nazaridan ishchilarning xatti-harakatlarini bashorat qilish va ularning xatti-harakatlarini nazorat qilish yondashuvini topish jarayonida paydo bo'ldi. Klassik yondashuvda ishchilar qat'iy nazoratga olingan, chunki ular menejning ma'lum bir qoidalar to'plamiga muvofiq

ishlashi kerak edi. Ushbu model inson kuchiga eng maqbul moliyaviy daromad olish uchun maksimal imkoniyatlarni qo'shish orqali tizimli usulga asoslangan mexanik resurs sifatida qaraldi.

Muhandis va menejer bo'lgan F.V.Teylor birinchilardan bo'lib ishda insonning xulq-atvorini kuzatish va inson ko'nikmalarini ishlatish va ulardan foydalanish bo'yicha muayyan qoidalar to'plamini shakllantirish orqali mahsulot ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirish jarayonini joriy qildi.

Teylor o'zining mashhur "Ilmiy boshqaruv tamoyillari" kitobida nashr etilgan XX asr boshidagi zavod tizimini Amerikada ham, Yevropada ham inqilob qildi. Teylor umumiy qoidani rasmiylashtirdi va ularni tizimli ravishda ishchi xatti-harakatlarini tahlil qilish, vazifalarni kichikroq bo'linmalarga bo'lish va ilmiy jihatdan tadqiq qilish va ishchilarning maksimal ishlab chiqarish mahsuldorligi uchun to'g'ri o'qitish formatini topish orqali ularni boshqaruv tamoyillari faniga aylantirdi.

Teylor an'anaviy uyushgan korxonalarda samarasizlikni aniqlash bo'yicha o'zining ilmiy tahlili orqali shuni ta'kidladiki, har bir ish harakati ishchilarning maksimal quvvati ostida, oldindan belgilangan ish usuli bilan ma'lum bir o'qitish formatida bajarilishi kerak, bu yuqori daromadni qo'llab-quvvatlaydi va natijada yaxshi menejer munosabatlarini ta'minlaydi. Shunday qilib, Teylor mas'uliyat va darajaga qarab mehnat taqsimotining aniq tasavvurini kiritdi va tashkilotni boshqarishda mehnat tanlash jarayoniga fanni kiritdi.

Teylorning mexanik yondashuvda inson resurslaridan foydalanish orqali foydani maksimal darajada oshirishga

yondashuviga qaramay, u ish joyida nizolar, zerikish va ishchilarga nisbatan beparvolikni keltirib chiqargani uchun tanqid ham qilindi.

Zamonaviy menejment ilmiy boshqaruvning turli muammolarini hal qilish, inson resurslaridan mexanik obyektlar sifatida tizimli foydalanishni hal qilish uchun rivojlandi. Ilmiy boshqaruv tomonidan qo'yilgan muammolarni yaxshilash uchun eng yaxshi amaliy tadqiqotlardan biri Hawthorne Studies deb nomlangan bo'lib, ular kuzatilganda ishchilarning mehnat unumdorligi, ularning hissasi ko'proq o'sishi mumkinligini ko'rsatdi.

Tadqiqotga ko'ra, turli darajadagi xodimlar o'rtasida shaffof ma'lumot almashish, mukofotlash, yuqori boshqaruv tomonidan rag'batlantirish Teylor tomonidan kiritilgan.

F. V. Teylor tomonidan kiritilgan "teylorizm"da vujudga kelgan harakat "inson omili"ning mehnatga ta'sirini e'tiborsiz qoldirdi. Biroq, menejment fani yanada mustahkamlanib, o'zining zamonaviy davriga kirgan sari, u o'z sohasini kengaytirib, ilmiy menejment cheklovlarini yengib o'tish uchun sanoat psixologiyasiga e'tibor qaratdi.

Ushbu maqolada Teylor ilmiy boshqaruvining ahamiyatini ko'rsatish uchun menejment metodologiyalari, nazariyalari va amaliyotlari bo'yicha adabiyotlar tahlili o'tkazildi, bu esa tartibsiz loyihalarni boshqarish jarayonini zamonaviy loyihalarni boshqarish tizimiga aylantirib, xodimlarning hissasini yuqori ustuvorlik sifatida tan olish va unvonni yo'q qilish imkonini beradi.

Birinchiidan, Ilmiy menejment bo'yicha ilgari jiddiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, ularning hech biri uning

ahamiyatini tushunish uchun ilmiy boshqaruvning oldingi va keyingi bosqichini tahlil qilmagan. Boshqalardan farqli o'laroq, biz boshqaruvning har bir bosqichini uning zamonaviy davr uchun ahamiyati bilan tahlil qilishga e'tibor qaratdik.

Ikkinchidan, biz zamonaviy menejmentni texnologiya va ilm-fanning ulkan taraqqiyoti davriga joriy etishda xulq-atvor fanining rolini muhokama qildik, bunda yangi avlod xodimlari kompaniyada ishlashga ko'proq qiziqish bildiradilar, bu yerda ular tashkilotning bir qismi sifatida qaraladilar va ular bunga qo'shgan hissalarini uchun baholanadi.

Menejment ko'pincha odamlarning maqomiga qarab martaba va lavozimlarga asoslangan ierarxik tuzilma ostida ishlaydi. Demak, menejer va ishchilarning rollari va lavozim tavsiflariga qarab, klassik menejment va Teylorning ilmiy boshqaruvini qullikni namoyish qilishi mumkin.

Teylorning muhandis va menejer sifatida sanoatdagi dastlabki hayotiy tajribasi unga vaqt va harakatni o'rganishga aylangan ish vaqtlarini hisoblash platformasini yaratdi. Sanoatni boshqarishning norasmiy usullarini tizimli usulga aylantirishga intilishi uni texnik bilimlarini qo'llashga va menejmentda fanni topishga qaratilgan tajribalar o'tkazishga undadi.

1901-yildan 1915-yilgacha ilmiy menejment menejerlar orasida mashhurlikka erishganligi sababli, ko'pchilik zavodlar bo'lgan 200 ga yaqin Amerika korxonalarida ilmiy menejment joriy etildi. Genri Fordning ishlab chiqarish menejerlari 1908-yildan 1914-yilgacha Ilmiy boshqaruv tamoyillarini qabul qildilar, natijada Ford va uning

o'zgartirilgan Fordizm metodologiyasini xalqaro miqyosda targ'ib qilishdi.

Alfred Marshall o'z kitobida 1919-yilda ilmiy menejment, uning oqibatlari va chegaralarini batafsil tahlil qildi. 1920-yillarda u Sovet Ittifoqida mashhurlikka erishdi va uning ilmiy faoliyati Lenin va Gastev tomonidan yaxshi qabul qilindi. Nelson ham Teylor nazariyasi "universitet ta'lim dasturining diqqatga sazovor xususiyati" sifatida yaratilganligini aytdi.

1911-yilda "Ilmiy boshqaruv tamoyillari" nashr etilgandan keyin paydo bo'lgan ommaviy shov-shuv Teylor g'oyalari jozibadorligini va ularning nosanoat sharoitlarida, ijtimoiy ta'minot idoralaridan tortib davlat maktablari tizimigacha qo'llanilishini ta'kidladi. Teylor vafotidan keyin o'n yil ichida ular buni amaliy o'quv dasturining muhim xususiyatiga aylantirdilar.

Ilmiy menejment tamoyillari Amerika sanoatida sanoat muhandisi deb nomlangan yangi figurani rivojlantirdi, u ilgari mehnatni nazorat qilishda samaradorlikka erishish uchun menejerlar uchun standartlarni shakllantirishga e'tibor qaratgan.

Biroq, 1960 va 1970-yillardagi texnologik taraqqiyot bosqichida ommaviy ishlab chiqarish va mehnatni boshqarish Teyloristik model uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi, bu esa ishchilarni boshqarishda moslashuvchanlikning yo'qligiga shubha tug'dirdi.

Marshall ilmiy menejmentni mehnatni haddan tashqari taqsimlash va ish jarayonini standartlashtirish uchun tanqid qildi, uning fikricha, bu ishchilar

uchun individual mahorat o'sishini cheklaydi va oxir-oqibat uni zerikish va ijodkorlik yetishmasligiga olib keladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotning maqsadi zamonaviy menejmentning rivojlanishiga olib kelgan ilmiy menejmentning hissasini ko'rsatish edi. Teylor samaradorlikni maksimal darajada oshirishda muammo sintezi fanini kiritdi va tizimli boshqaruv yondashuvini boshladi. Teylor qadimiy, qattiq va maxsus tizimga kiritilgan ushbu paradigma siljishi sanoat psixologiyasi va xulq-atvor fanini kiritish orqali asta-sekin o'zgartirildi. U zamonaviy boshqaruv va samaradorlikni o'lchash bo'yicha tadqiqotlarni rivojlantirish yo'lini tayyorladi. Hosildorlikni oshirishning zamonaviy usullari barcha tanqidchilari bilan boshqaruv-mehnat munosabatlarini qisman qabul qildi va individuallashtirildi.

Ilmiy menejmentga oid asosiy tushunchalarni saqlab qolgan holda, zamonaviy yuqori samarali boshqaruv tizimi xodim-egasi munosabatlari maqomidagi farqlarni kamaytiradi va xodimlarning tashabbuslari, fikr-mulohazalari ularni qadrli va sadoqatli his qilish uchun ustuvorlik qiladi.

Ushbu tadqiqot ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanayotgan davrining zamonaviy loyihalarini boshqarish bo'yicha yangi tushunchalarni taqdim etdi, bu esa har qanday tashkilot va darajadagi shaxsga inson omilining ta'siri va jarayonning tizimli bajarilishi bilan birga uning hissasi ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirish uchun muqarrar ekanligini tushunishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Alchon, G. and Nelson, D. 1992, 'Mary Van Kleeck and Scientific Management', *A Mental revolution: scientific management since Taylor*, Ohio State University Press, Columbus, pp. 102-129.
2. Burgess, C. and Nelson, D. 1992, 'Organized Production and Unorganized Labor: Management Strategy and Labor Activism at the Link-Belt Company', *A Mental revolution: scientific management since Taylor*, Ohio State University Press, Columbus, pp. 175-204.
3. Caldari, K. 2007, 'Alfred Marshall's critical analysis of scientific management*', *The European Journal of the History of Economic Thought*, vol. 14, no. 1, pp. 55-78, retrieved 29 March 2014, Taylor & Francis Group, Routledge.